

Le renforcement du contrôle financier du Parlement à l'ère de la sincérité : Apports et marges de progrès de la Loi organique des finances n° 130.13

Strengthening Parliamentary Financial Oversight in the Era of Sincerity: Contributions and Areas for Improvement of Organic Finance Law No. 130.13

BOUDIAB Thami

*Docteur chercheur en Droit Public et Sciences Politiques,
FSJES Ain Chok, Université Hassan II, Casablanca, Maroc*
thamboudiab@gmail.com

RESUME

Le processus d'adoption du Projet de Loi de finances Annuelle (PLFA) est un moment crucial pour l'exercice du contrôle parlementaire sur l'action gouvernementale, une opportunité cruciale pour mesurer l'exercice, de plein droit, du pouvoir financier de l'institution législative et également un moment d'évaluation de l'équilibre entre les deux pouvoirs vu que le parlement, à l'ère du parlementarisme rationalisé, se trouve souvent cantonné dans l'enregistrement (désigné comme une simple chambre d'enregistrement).

Au Maroc, il fallait attendre la 6ème Constitution (du 29 juillet 2011) pour que la fonction du contrôle parlementaire sur l'action gouvernementale soit une déclaration expresse. Ceci dit, l'article 70 de ladite Constitution stipulant le contrôle du législatif sur l'exécutif devrait, à priori, renforcer un rééquilibrage entre les deux institutions et renforcer le rôle des représentants de la nation.

Comme la pratique l'exige, la Constitution a été complétée par l'adoption de la Constitution financière (Loi Organique relative à la loi de Finances (LOF) n°130.13) dont la promulgation visait l'implémentation des dispositions constitutionnelles en matière financière, renforcer le pouvoir financier du Parlement et jouer en faveur d'un rééquilibrage des pouvoirs entre le Parlement et le Gouvernement, ainsi que promouvoir la transparence et la sincérité de l'information financière. Dans cet ordre d'idées, cet article vise à mettre le point sur le contrôle exercé par le Parlement marocain sur l'exécutif au moment de l'autorisation du budget (débat et vote du projet de la loi de finances de l'année), ainsi que les limites du contrôle ex-post au moment de l'examen et du vote de la loi du règlement par les parlementaires, et ce à la lumière du principe de sincérité énoncé par l'article 10 de la loi organique n°130.13 et du droit comparé, en l'occurrence l'expérience française qui constitue le modèle d'inspiration de l'expérience marocaine.

Mots-clés : Loi Organique des finances (LOF), Parlement, Gouvernement, évaluation, sincérité, transparence, budget, règlement, loi de finances, Contrôle.

ABSTRACT

The process for passing the annual Finance Bill represents a pivotal moment for parliamentary oversight of government actions. It serves as a key occasion to assess the legislative institution's exercise of financial authority and to evaluate the balance of power between the executive and legislative branches. In the context of rationalized parliamentarism, however, Parliament is often relegated to a mere role of endorsement, functioning more as a recording chamber than a fully empowered decision-making body.

In Morocco, it was not until the 6th Constitution of July 29, 2011, that the function of parliamentary oversight of government action was explicitly recognized. That said, Article 70 of this Constitution, which establishes legislative oversight of the executive, is expected to promote a rebalancing between the two institutions and strengthen the role of the nation's representatives.

As customary, the Constitution was complemented by the adoption of the Financial Constitution (Organic law relating to the finance law No. 130.13), whose promulgation aimed to implement constitutional provisions on financial matters, strengthen Parliament's financial authority, work toward rebalancing powers between Parliament and the Government, and promote transparency and accuracy in financial reporting. Within this framework, this paper aims to shed light on the control exercised by the Moroccan Parliament over the executive during the budget authorization process (debate and vote on the draft finance law for the year) and the limitations of ex-post control during the examination and vote on the Regulation Law by parliamentarians. This analysis is conducted in light of the principle of sincerity established by Article 10 of Organic Law No. 130.13 and through a comparative lens, with the French experience serving as a model for the Moroccan system.

Key-words: Organic law relating to the finance law, Parliament, Government, Evaluation, sincerity, transparency, budget, regulation, finance law, control.

INTRODUCTION

Les finances publiques fondent la substance même des pouvoirs politiques et constituent un instrument privilégié d'analyse et de création des institutions. De ce fait, les rapports entre les pouvoirs, traditionnellement présentés à travers l'exécutif et le législatif (Gouvernement et Parlement), s'analysent de manière satisfaisante dans les mécanismes de management des Finances publiques puisque le principe du consentement à l'impôt traduit les tentatives du Parlement de s'affirmer face à l'exécutif.

Le principe suscitée a été consacré, tout d'abord, par la fameuse Grande Charte (Magna Carta) de 1215 par laquelle le roi Jean sans Terre³ dû concéder à ses barons leur accord préalable au prélèvement de l'impôt, d'où la naissance du principe du consentement à l'impôt, qui n'a pas connu la même application selon les pays, et ensuite, par l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en tant que droit naturel, inaliénable, sacré⁴ et clef de voûte de la démocratie représentative.

Dans cet ordre d'idées, le contrôle financier du Parlement sur l'action gouvernementale, avec ces différentes ramifications (ex-ante, concomitant, ex-post...) vise à contraindre le Gouvernement à rendre publiquement des comptes sur l'exécution du budget que le Parlement lui a autorisé⁵. La nécessité de contrôler les finances de l'Etat, ainsi ressentie, se présente comme un moyen de gestion rationnelle des deniers publics et non comme un obstacle dressé devant les organismes qui les manipulent⁶ puisque le contrôle tend à veiller aux intérêts du contribuable. Pour FABRE (F.J), la notion du contrôle parlementaire sur l'action gouvernementale évoque « *l'idée d'une vérification, c'est-à-dire le fait de s'assurer qu'une chose est bien telle qu'on l'a déclarée ou telle qu'elle doit être par rapport à une norme donnée*⁷ ». Alors que PAUL Michel le considère comme « *la vérification et l'audit a priori, concomitante ou a posteriori exercé par l'administration, l'organe habilité ou le Parlement et qui englobe la légalité, l'opportunité et l'efficacité*⁸ ».

Le pouvoir financier du Parlement, au Maroc, doit son émergence à l'adoption de la première Constitution de 1962⁹ et va se renforcer par les Constitutions de 1970, 1972, 1992, 1996 et de 2011¹⁰ qui ont doté

¹ La charte obtenue par la noblesse anglaise (les « barons ») du roi Jean sans Terre le 15 juin 1215, à la suite d'une courte guerre civile achevée le 17 mai par la prise de Londres par les insurgés. Cette charte établit pour la première fois par écrit les droits respectifs du roi et des barons, mais aussi de l'Église et des villes, en ce qui concerne le gouvernement du royaume, notamment la levée des impôts.

² ZEMRANI (BENSALAH Anas), « *Les finances de l'Etat au Maroc, Tome I: politique financière et droit budgétaire* », L'Harmattan, Paris, 1998, p.98.

³ Né le 24 décembre 1166 et mort le 19 octobre 1216, fils d'Henri II Plantagenêt et d'Aliénor d'Aquitaine et frère de Richard Cœur de Lion, est roi d'Angleterre et seigneur d'Irlande, ainsi que duc d'Aquitaine, de 1199 à sa mort.

⁴ Ledit article dispose que : « *Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée* ».

⁵ ZEMRANI BENSALAH (Anas), « *Les finances de l'Etat au Maroc, Tome I ...* », op.cit., p.154.

⁶ CHABIH (Jilali), « *les finances de l'Etat au Maroc : approche en finances publiques comparées* », L'Harmattan, Paris, 2007 p.330.

⁷ FABRE (Francis-J), « *Le contrôle des finances publiques* », Presses universitaires de France 108, boulevard Saint-Germain, Paris, 1968, pp.8-9.

⁸ PAUL (Michel), « *les finances publiques de A à Z* », dictionnaire du droit budgétaire et comptabilité publique, Ed. ESKA, Paris, 1998, p.64.

⁹ L'article 53 de la Constitution marocaine de 1962 dispose que : « *le parlement vote la loi de Finances dans les conditions prévues par une Loi Organique* ». BO n° 2616 bis du 19/12/1962, p.1775.

- A noter que le Maroc a connu un projet de Constitution avorté en date du 11 Octobre 1908.

¹⁰ La Constitution marocaine de 2011 a été promulguée par le Dahir n° 1-11-91 du 29 Chaâbane 1432 (29 juillet 2011), publié au Bulletin Officiel n° 5964 bis du 28 Chaâbane 1432 (30/07/2011).

l'institution parlementaire des moyens de contrôle de l'action gouvernementale en matière budgétaire. Néanmoins, c'est avec la promulgation de la nouvelle Constitution, en date du 29 juillet 2011¹¹, qu'on a assisté à une véritable responsabilisation du Parlement dans les questions budgétaires de l'Etat puisque le texte constitutionnel de 2011 a doté l'institution législative des moyens en mesure de réaliser ses missions afin de répondre aux exigences liées à la rationalisation des charges publiques et au meilleur suivi de l'exécution des prévisions budgétaires.

Ce pouvoir de contrôle attribué au Parlement a été accentué avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi organique des lois de finance (LOF) n° 130-13 en juin 2015¹² dont la mise en place vise à répondre aux exigences des crises des finances publiques qui sévissaient dans bon nombre de pays développés et en développement dans les années 90 et qui se sont exacerbées avec la crise mondiale de 2008. La promulgation de la LOF renvoie à la nécessité d'adopter une nouvelle perception du pouvoir financier et du contrôle budgétaire du Parlement et une nouvelle perception du rééquilibrage des pouvoirs entre les institutions législative et l'exécutif en matière financière et renforce, à priori, et la transparence budgétaire et le contrôle parlementaire sur l'action gouvernementale, ainsi que la réorganisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques¹³.

Dans ce sens, les apports de la nouvelle Constitution financière répondent-ils aux exigences du rééquilibrage des pouvoirs et à la nécessité de renforcer le pouvoir délibératif du Parlement en matière des finances publiques tant en amont qu'en aval ? Quelles sont les limites du contrôle parlementaire sur l'action gouvernementale ? Comment le Parlement peut-il détecter et faire face l'opacité du Gouvernement en matière financière ? Et quel est l'impact de l'édiction du principe de sincérité sur le renforcement du contrôle parlementaire ?

Pour répondre à ces questions, nous tenterons dans cet article d'évaluer l'apport et de la Constitution et de la LOF quant au renforcement des pouvoirs de contrôle et d'évaluation du Parlement sur l'action gouvernementale, liés à l'autorisation budgétaire lors du débat et du vote du projet de loi de finances annuelle¹⁴ (PLFA) (I), pour analyser ensuite les limites du contrôle parlementaire lié au règlement du budget (débat et vote de la loi du règlement), et ce à la lumière de l'implémentation des dispositions des deux textes (II).

I. Le renforcement du contrôle de l'institution législative lié à l'autorisation budgétaire : Quel impact pour la Loi Organiques des Finances n° 130.13 ?

S'inscrivant dans la politique des grandes réformes engagées par le Royaume qui visent à libéraliser les systèmes financiers publics et privés marocains, la mise en œuvre de la LOF n° 130.13 visait le renforcement de la performance de la gestion publique ; l'édiction des principes et des règles financiers concernant l'équilibre financier de la loi de finances et la mise en place d'un ensemble de règles visant l'amélioration de

¹¹Voir à ce niveau, les articles 67, 70, 100 et 148 de ladite Constitution.

¹² La Loi Organique des Finances n° 130.13 a été promulguée par le dahir n°1-15-62 du 14 Chaâbane 1436 (2 juin 2015), publié au Bulletin Officiel n° 6370 du 1er ramadan 1436 (18 juin 2015), p. 3109 et s.

¹³ انظر جيري (نجيب)، "تنزيل الدستور المالي بالمغرب بين ضرورة الإصلاح و رهان الحكامة المالية"، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة "الدراسات والأبحاث" - الإصدار 6-2013، مطبعة الامنية، الرباط، يونيو 2013، ص. 89 وما بعدها.

¹⁴ Le projet de loi de finances pour l'année 2025 (n°60.24) a été déposé devant le Parlement le 19/10/2024. La Chambre des représentants du Maroc a approuvé, le vendredi 08 Novembre 2024, ledit projet avec 71 députés, tandis que 56 ont voté contre et un s'est abstenu.

la transparence des finances publiques¹⁵, ainsi que l'accroissement du rôle du Parlement dans le débat budgétaire et le contrôle des finances publiques, d'où la légitime interrogation sur le degré de l'implémentation de cette loi au niveau du débat et du vote parlementaire lié à l'autorisation des lois de finances annuelles, d'une part, et l'impact de l'édiction de ladite loi organique sur le renforcement du contrôle parlementaire en cours d'exécution des lois de finances.

Parmi les apports de la LOF de 2015 figure, entre autres, le principe de sincérité budgétaire qui implique que les données soumises au Parlement (prévisions de recettes et des dépenses des lois de finances) soient raisonnables et ne marquent pas la volonté de dissimulation de la part du gouvernement, ce qui se répercutera, sans nul doute, sur le renforcement du contrôle parlementaire sur l'action gouvernementale et sur la transparence de l'information budgétaire fournie par l'institution exécutive tout au long du processus d'adoption des lois de finances¹⁶, surtout le projet de loi de finances de l'année (A). La proclamation de ce principe se répercutera également sur l'accès et l'appréhension des parlementaires de l'information financière fournie par le Gouvernement, et ce pour instaurer un contrôle parlementaire plus efficace, plus efficient, voire performant (B).

A- La consécration du principe de sincérité par la nouvelle constitution financière, un atout du renforcement du contrôle parlementaire ex ante

Le droit budgétaire est encadré par six principes¹⁷. Parmi ces principes figure le principe de sincérité qui vise à examiner la transparence des dispositions des lois de finances et la sincérité de leurs hypothèses. La notion de sincérité occupe une place particulière dans les finances publiques contemporaines. A l'origine, elle concernait les comptes publics, *elle s'entendait comme l'application de bonnes fois des règles et des procédures du plan comptable*¹⁸. Elle a en quelque sorte élucidée le concept d'équilibre¹⁹ qui impose, en théorie, une égalité stricte entre le montant des charges et celui des recettes. C'est un principe, sans doute, primordial en ce temps de crise et de disette d'argent public.

D'apparition récente, ce principe repose sur l'idée selon laquelle la sincérité des prévisions budgétaires, en recettes comme en dépenses, conditionne le respect du principe du consentement à l'impôt inscrit à l'article XIV de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Sa méconnaissance pourrait donc fonder

¹⁵ Cf. CHOUAY (Rachida), « Nouvelle réforme de la LOF au Maroc : vers le renforcement de la gouvernance dans la gestion des finances publiques », International Journal of Economics and Management Sciences Volume 3, Issue 1 (2024), p. 03 et s.

¹⁶ Au sens de l'article 02 de la loi organique des finances, on entend par **lois de finances** : « la loi de finance de l'année, les lois de finances rectificatives et la loi de règlement de la loi de finances ».

¹⁷ Ces principes sont : le principe d'annualité, qui détermine une période de 12 mois pendant laquelle va s'exercer le budget voté quelque peu avant le début de l'année budgétaire; puis le principe d'universalité consistant en la représentation de l'intégralité des recettes ainsi que des dépenses dans le document budgétaire. Vient aussi le principe de spécialité qui consiste à détailler une autorisation de façon que chaque crédit ait une destination figurant en loi de finances et approuvé en tant que telle par la représentation nationale. Il y a aussi le principe d'unité qui oblige à ce que l'ensemble des ressources et des charges soit présenté dans un document unique dans un but de simplification du contrôle et de l'information. Ensuite, le principe d'équilibre, qui est sans doute primordial en ce temps de disette d'argent public puisqu'il impose, en théorie, une égalité strict entre le montant des charges et celui des recettes.

¹⁸ DEVAUX (Éric), « finances publiques », Ed. Bréal, Paris, 2002, p.120.

¹⁹ Le principe d'équilibre est énoncé par l'article premier de la nouvelle LOF qui stipule que : « la loi de finances détermine, pour chaque année budgétaire, la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte.... ».

une censure de la loi de finances, conformément à ce qui ressort de l'article 32 et suivant de la LOF du 1^{er} août 2001²⁰ en France (entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2005).

Au Maroc, ce principe a été élevé au rang organique par l'article 10 de la Constitution financière de 2015²¹ qui dispose que : « *les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. La sincérité des ressources et des charges s'apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur établissement et des prévisions qui peuvent en découler* ». Ainsi, la proclamation de ce principe est sensée bouleverser le droit des finances publiques au Royaume car la crise financière érige la sincérité en condition préalable de la bonne gouvernance et de la coordination des politiques budgétaires des Etats.

En effet, la LOF devait constituer le point de départ pour la rénovation et le renforcement du rôle du contrôle financier du Parlement qui a été d'ailleurs renforcé par le texte constitutionnel de 2011 (art.70 et suivant). Ce dernier doit avoir, en effet, le droit d'être informé tout au long de l'année sur l'état d'exécution de la loi de finances annuelle ainsi que son implication dans la préparation de la loi de finances de l'année suivante (n+1). Elle doit mettre en place les moyens de mise en œuvre de la co-responsabilisation de l'exécutif comme du Parlement sur l'équilibre budgétaire. Ainsi, il en résulte que les lois de finances doivent présenter de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. De même les parlementaires doivent faire preuve de responsabilité et d'audace et de saisir la Cour constitutionnelle à chaque fois qu'ils relèvent des insincérités au niveau du projet de loi de finances annuelle. C'est une pratique courante en France puisque le Conseil constitutionnel a été saisi régulièrement en la matière et a rendu plusieurs décisions (la décision (n°93-320 D.C) du 21juin 1993²², confirmée par la décision de 29 décembre 1993 (n° 93-330D.C) ²³que le Conseil répond nettement aux griefs tirés de l'insincérité de la loi de finances²⁴).

De surcroît, les parlementaires doivent avoir le droit de formuler des requêtes sur les lois de finances initiales pour remettre en cause la sincérité d'ensemble du projet de ladite loi soit en invoquant l'irréalisme des prévisions chiffrées du projet de loi de ladite loi ou des surévaluations des recettes, des sous estimations des dépenses. Aussi, ils peuvent évoquer un usage abusif d'une procédure aboutissant à une présentation faussée de données essentielles à l'équilibre budgétaire²⁵. C'est ce second cas qui présente un risque beaucoup plus évident de censure²⁶ car elle toucherait à la totalité de la loi de finances. A noter que cette possibilité offerte par la Constitution et la LOF n'a pas encore été tentée par les parlementaires marocains qui n'arrivent pas à

²⁰ Il s'agit de la loi n° 2001-692 du 1^{er} août 2001 relative à la loi des finances, JORF n° 12480 du 02/08/2001.

²¹ Selon ladite LOF, le principe de sincérité revêt deux acceptions. D'une part, il renvoie à la sincérité budgétaire qui signifie que les lois de finances doivent présenter de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État et ce, compte tenu des informations disponibles au moment de leur établissement et des prévisions qui peuvent en découler. D'autre part, il renvoie à la Sincérité comptable signifiant que les comptes de l'État doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière et seront certifiés par la Cour des comptes.

²² La première décision répondait à l'argument tiré des calendriers des recettes attendues d'opérations de privatisation en jugeant que la sincérité des chiffres évaluatifs n'est pas méconnue.

²³ Cette décision admet que l'opération de rachat par l'Etat de la dette contractée par l'ACOSS auprès de la caisse de dépôt ne porte pas atteinte au principe de la sincérité budgétaire.

²⁴ CAMBY (Jean-Pierre), « *la réforme du budget de l'Etat...* », *op.cit.*, p. 206.

²⁵ Idem.

²⁶ A ce titre le conseil constitutionnel français dans la décision n° 96-395 du 300-12-1997 a pour la première fois admis que l'irrégularité portant sur les fonds de concours représentaient « *une atteinte à la sincérité de la loi de finances* » sans pour autant annuler la loi votée, tout en exigeant du gouvernement de rectifier cette irrégularité.

percevoir, peut-être, la vraie connotation du principe de sincérité ou n'ont pas la latitude de s'exprimer sur la transparence de l'information présentée par le Gouvernement, que ce soit celle contenue dans le projet de loi de finances de l'année (PLFA) ou celle émise dans le projet de loi de règlement (PLR) puisque ni le Conseil constitutionnel²⁷, ni à fortiori, la Cour constitutionnelle n'ont été saisi par le Parlement pour grief d'insincérité des projets de LFA ou de LR.

B- L'accessibilité à l'information financière sincère par les parlementaires : une tâche ardue

En matière financière, plus que tout autre domaine, c'est l'organe qui détient l'information qui maîtrise la procédure budgétaire ; c'est pourquoi, la compétence en matière d'élaboration du budget a fait l'objet d'une lutte politique acharnée²⁸. En Grande Bretagne, c'est en 1713 que le législateur anglais a tenté de répartir les tâches : « *la couronne demande de l'argent, les communes l'accordent et les lords donnent leur consentement*²⁹ ».

En effet, l'information constitue à la fois un droit et un besoin, pour chacun des organes de contrôle, dont la satisfaction ne peut se faire que dans le cadre d'un système capable d'assurer une information endogène entre les organes d'information eux-mêmes destinée à éclairer des institutions extérieures et l'opinion publique. Dans ce sens, il s'avère nécessaire d'améliorer la collaboration et la circulation de l'information entre le Parlement et les organes de contrôle administratif, d'une part, et entre l'institution législative et la Cour des comptes, d'autre part, et ce en ce qui concerne les différents aspects de mise en œuvre et d'exécution du budget et sur les problèmes qu'elles suscitent³⁰.

Dans cette optique, Les parlementaires sont appelés à vérifier la sincérité de l'information fournie par les organes administratifs de contrôle, tels que l'Inspection Générale des Finances et la Trésorerie Générale, présentée au Parlement par le Ministre des finances (MF) ou Ministre délégué (MD) (cas de l'actuel Gouvernement), après la centralisation préalable de l'information au sein du Ministère des finances, lors de son exposé aux commissions des finances , le cadre général de préparation du projet de loi de finances de l'année suivante, l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances et la programmation triennale³¹ des ressources et des charges de l'Etat (art 47³² de la LOF). Au vu de cet article, le Ministère des Finances informe le Parlement sur l'état des balances commerciales et de paiement, sur le degré et le taux d'inflation,

²⁷ La Cour constitutionnel au Maroc a été instituée par la Constitution de 2011 (art.129) et par la loi organique n° 066.13 du 13 août 2014. Le 4 avril 2017, S. M le Roi Mohammed VI a nommé, à Rabat, le président et les membres de la Cour constitutionnelle. Ces nominations marquent l'installation de cette institution qui remplace le Conseil constitutionnel.

²⁸ KHOUDRY (Driss), « *Le contrôle des finances de l'Etat au Maroc* », Ed. EDIPRIM, Casablanca, 1992, p. 173.

²⁹ Cf. LOIC (Phillipe), « *Panorama du contrôle des finances publiques dans le monde* », revue française des finances publiques, n° 101, mars, 2008, p.16 et s.

³⁰ KHOUDRY (Driss), « *Le contrôle des finances de l'Etat au ...* », op.cit., p.165.

³¹ Parmi les documents accompagnant le projet de loi de finances de l'année figure un rapport document de la programmation budgétaire triennale globale et un rapport d'exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal. Voir à ce niveau, <https://www.finances.gov.ma/fr/vous-orientez/Pages/plf2025.aspx>.

³² Ledit article dispose que : « *le ministre chargé des finances expose aux commissions des finances du parlement, avant le 31 juillet, le cadre général de préparation du projet de loi de finances de l'année suivante. Cet exposé comporte :*

- *L'évolution de l'économie nationale ;*
- *L'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances en cours à la date de 30 juin ;*
- *Les données relatives à la politique économique et financière ; La programmation budgétaire triennale globale.*

Ledit exposé donne lieu à un débat sans vote ».

le taux de croissance, la situation de la dette extérieure du Maroc, le déficit de la trésorerie, le taux d'escompte et de réescompte de l'institut d'émission, les priorités économiques, les données du système fiscal, etc.

L'information fournie (lors de la présentation du PLFA) peut permettre, ainsi, au Parlement d'être informé sur la sincérité de gestion des fonds publics à travers les différents rapports, notes et observations des agents dudit ministère via le rapport exposant les grandes lignes de l'équilibre financier susmentionné et les modifications apportées aux recettes et aux dépenses ; il en est de même des documents annexes sur les dépenses du budget général et sur les opérations des budgets annexes et des comptes spéciaux de trésor³³. Ils lui permettent de synthétiser l'information et en extraire un rapport général. Ladite information doit être sincère et régulière et refléter l'image fidèle du patrimoine de l'Etat conformément à ce qui ressort du quatrième alinéa de l'article 31 de la nouvelle LOF³⁴.

De surcroît, les parlementaires doivent être en mesure de vérifier la pertinence des objectifs de l'action gouvernementale eu égard aux attentes des citoyens, et de prendre part des moyens affectés pour chaque département ministériel pour la mise en œuvre des politiques publiques qui cadrent avec son domaine d'intervention, et d'en évaluer l'efficacité, l'efficacités et la qualité des résultats escomptés, et ce via les rapports et notes³⁵ accompagnant le PLFA conformément aux dispositions de l'article 48 de la LOF et également par le biais du projet annuel de performance (PDP), pour chaque département ministériel et institutions, prévu par l'article susmentionné. S'ajoute à ces apports, la possibilité de présentation d'un rapport (accompagnant le PLFA) sur les comptes consolidés du secteur public (art.48), c'est-à-dire des comptes de l'Etat et de ses différents établissements publics et des comptes des collectivités territoriales. Cette disposition a pour corollaire de permettre au parlementaire d'avoir une vision consolidée des prélèvements et des engagements de l'Etat.

Il en résulte que le Parlement dispose pour exercer sa fonction de contrôle et de législation en général d'une masse d'information abondante, voire surabondante par rapport à sa capacité d'absorption (37 PDP et 13 rapports et notes à examiner en 58 jours³⁶ en application des dispositions des articles 75 de la Constitution et 48 de la LOF). Mais on peut tout autant souligner le manque de lisibilité des informations transmises au Parlement. Cependant, même si, le MF, informateur central, munit l'institution parlementaire, d'une information détaillée et suffisante et sincère. *Le problème majeur réside dans le fait que l'information est souvent, techniquement inaccessible au député mal préparé pour assimiler l'information complexe du ministère des finances : c'est ainsi que la formation et l'information se rencontrent³⁷*. Donc, pour revendiquer une information de haute teneur, il faut que le Parlement soit apte à pouvoir la déchiffrer : le problème de la compétence émerge encore une fois. Dans ce sillage, LESGUILLON(H.) Résume la situation en affirmant que « ... les obligations sont respectées, mais souffrent parfois d'une obscurité technique qui compromet l'information parlementaire³⁸».

³³ Voir , à ce niveau, le quatrième chapitre de la loi n°130-13, article 21 et suivants.

³⁴ Ledit article dispose que : « les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière ».

³⁵ Le PLFA est accompagné de 13 rapports et note. Voir ce niveau <https://www.finances.gov.ma>.

³⁶ Voir à ce niveau, KHALLOUK (Ouafaa), « l'examen et l'adoption du budget de l'Etat au Maroc : une procédure spécifique sous maîtrise du Gouvernement », <https://shs.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2019-3-page-125?lang=fr>.

³⁷ KHOUDRY (Driss), « Le contrôle des finances de l'Etat au Maroc », op.cit, p. 175.

³⁸ DELVOLVE (P.) et LESGUILLON (H.), « Le contrôle parlementaire sur la politique économique et budgétaire », édition PUF, Paris, 1964, p.200.

Pour atténuer cette obscurité technique et améliorer son accès à l'information fournie par le Ministère des finances, le Parlement est amené à améliorer sa communication avec la Cour des comptes (CDC), de par son rôle d'assistant et de collaborateur du Parlement dans le contrôle de l'action gouvernementale, pour bénéficier de l'effort technique fourni par ladite institution³⁹. Aussi, il ne peut que compter sur les documents, de ladite Cour, pour effectuer, avec le maximum d'efficacité, son contrôle des finances publiques, surtout que l'institution parlementaire à l'ère du parlementarisme rationalisé se trouve cantonnée dans un rôle d'enregistrement et des relations relâchées avec la Cour suscitée. Il appartient, en effet, au Parlement de s'associer avec la Cour, tous les deux soucieux d'un contrôle budgétaire efficace, puisque ce qui est à remarquer c'est que le Parlement peut être mieux informé par la Cour et que celle-ci « *apporte plus d'information à l'exécutif qu'au parlement et l'opinion publique* »⁴⁰.

De tout ce qui a été avancé et afin de permettre une meilleure information des différentes parties de la programmation budgétaire et afin de promouvoir les pratiques de la transparence, de la sincérité et de la bonne gouvernance en matière budgétaire, ainsi que donner au principe de reddition des comptes, principe constitutionnelle, sa vraie signification, il est lieu d'établir un bilan et des états financiers à l'instar de toute entreprise en respectant les normes comptables internationales en vigueur, à l'effet d'offrir une information comptable et financière de qualité au Parlement, aux organes de contrôle administratifs et au citoyen.

Après avoir mis en crible l'impact de l'entrée en vigueur de la LOF n°130-13 sur le renforcement du pouvoir financier du Parlement lié à l'autorisation. Qu'en est-il des incidences de la mise en œuvre de ladite loi sur le renforcement du contrôle ex-post exercé par l'institution législative ?

II- Renforcement du pouvoir de contrôle et d'évaluation ex- post : un examen de la sincérité

Pour éviter une trop grande subjectivité dans la gestion des deniers publics, diverses méthodes ont été retenues. Parmi ces méthodes figure la règle de la pénultième année, imaginée par Villèle⁴¹, qui consiste à retenir le montant des recettes du dernier exercice connu au moment de la préparation du Budget. Cette règle exige une synergie entre le PLFA et la loi de règlement qui est une ancienne pratique qui remonte à 1818⁴² en France, connue sous le vocable de « *la loi des comptes* », et dont l'objet consiste à regrouper dans un même document les résultats d'exécution du budget afin de permettre au Parlement de vérifier la conformité des réalisations aux autorisations données. Elle constitue ainsi un privilège constitutionnel dont dispose le législatif pour exercer son contrôle à posteriori sur la gestion budgétaire de l'exécutif⁴³ car elle permet de contrôler l'exécution de la loi de finances annuelle (LFA) précédente en constatant les résultats financiers de l'exercice écoulé, tant du point de vue des recettes que des dépenses⁴⁴. Elle constitue également un moment pour les parlementaires d'évaluer et de contrôler l'exécution d'une loi qu'ils ont votée auparavant ce qui permet, en principe, de mesurer la différence entre ce qui avait été prévu et ce qui a été réellement exécuté.

³⁹ Ibid. p.166.

⁴⁰ HARAKAT(M.) « *réflexion sur l'adaptation et l'application des contrôles de la cour des comptes au Maroc* », Thèse de doctorat, faculté de droit, Casablanca, 1987, p.255.

⁴¹ Joseph de Villèle né le 14 avril 1773 à Toulouse et mort le 13 mars 1854 dans la même ville est un homme politique français qui exerça entre autres les fonctions de Premier ministre entre 1821 et 1828.

⁴² FLIZOT (Stéphanie), « *les relations entre les institutions supérieures de contrôle financier et les pouvoirs publics dans les pays de l'union européenne* », L.G.D.J, Paris, 2003, pp.222-223.

⁴³ ELARAFI (Hassane), « *gestion des finances de l'Etat : budget, comptabilité, trésor* », REJES, Rabat, 2006, p.81.

⁴⁴ Cf. CAMBY (Jean-Pierre), « *la réforme du budget de l'Etat. La loi organique...* », op.cit, p. 245 et s.

Toutefois, ce contrôle ex-post de l'exécution de la loi de finances est caractérisé par l'insouciance du débat sur les lois de règlement qui explique et renvoie à l'inutilité de la présentation de ce texte et ne permet pas de vérifier la sincérité des informations liées à l'exécution du budget que contiennent les lois de règlement précitées (A), d'où l'émergence et l'apport de la loi organique n° 130-13 en matière du renforcement du pouvoir financier du Parlement en aval (B).

A- Présentation et vote de la loi de Règlement : un processus à l'encontre de la sincérité

La loi de règlement (LR) est en quelque sorte le document budgétaire qui fait le bilan de l'action gouvernementale en ce qui est de l'exécution de la loi de finances. Elle intervient pour constater les réalisations et les défaillances par rapport au budget initial. Cependant, le dépôt tardif de la LR constitue une manifestation flagrante d'absence de lien entre la LFA et son règlement pénultième, ce qui exige sa revalorisation pour une meilleure synergie entre le PLFA et le règlement de la pénultième année.

Conformément aux dispositions de l'article 76 de la constitution du 1er juillet 2011 « *Le Gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi de règlement de la loi de finances au cours du deuxième exercice qui suit celui de l'exécution de ladite loi de finances...* ». Le projet de LR doit être déposé, en priorité, sur le bureau de la chambre des représentants, au plus tard, à la fin du premier trimestre du deuxième exercice qui suit celui de l'exécution de la loi de finances concernée conformément à ce qui ressort des dispositions des articles 75 de la Constitution marocaine de 2011 et 65 de la LOF n° 130.13.

Dans le même sillage, l'article 66 de la LOF précitée dispose que : « ... *Ce projet de loi doit être accompagné du compte général de l'Etat appuyé du bilan et des autres états financiers ainsi que d'une évaluation des engagements hors bilans ; d'une annexe relative aux crédits supplémentaires ouverts, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires, le cas échéant ; du rapport annuel de performance élaboré par le ministère chargé des finances. Ce rapport constitue la synthèse et la consolidation des rapports de performance élaborés par les départements ministériels et institution ; du rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales ; et du rapport d'audit sur la performance. Ainsi que le rapport sur l'exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume qui sont communiqués par la cour des comptes au parlement* ⁴⁵ ».

En effet, la loi de règlement n'emporte son plein effet que si elle est votée effectivement par les parlementaires, au terme d'un débat mettant en évidence les éventuelles irrégularités d'exécution. En ce sens, elle est un acte essentiel dans l'activité parlementaire. Pourtant, la pratique d'adoption de ce texte démontre le peu d'engouement des parlementaires à l'égard de ces lois de finances. Si le vote de la loi de règlement est caractérisé par son caractère formel⁴⁶, cela est à notre sens, le corollaire du dépôt tardif du projet de ladite loi, comme le montre le tableau ci-dessous :

⁴⁵ Article 66 de la LOF n°130-13.

⁴⁶ Dans ce sens, le Professeur KHOUDRY, dans son ouvrage « *Le contrôle des finances ...c* », op.cit, p.140, avance que : « *le projet de la loi de règlement est voté dans la clandestinité et dans l'indifférence. Le débat, d'ailleurs mal couvert par la presse, ne fait que justifier les multiples entorses à l'autorisation budgétaire* ».

Tableau n°01: Délais de dépôt et adoption du PLR après l'entrée en vigueur de la LOF

Année budgétaire	Numéro du projet de loi organique	Date de dépôt du projet de la loi de règlement	Date d'adoption de la loi de règlement ⁴⁷	Retard accusé
2016	26.18	30/03/2018	28/05/2019	Délai respecté
2017	22.19	28/03/2019	04/02/2020	Délai respecté
2018	21.20	15/12/2020	31/12/2020	9 mois
2019	23.21	14/12/2021	18/01/2022	9 mois
2020	20.22	30/03/2022	11/08/2022 (B.O n° 7122 du 01/09/2022).	Délai respecté
2021	11.23	24/07/2023	2023/07/25	03 mois 24 jrs
2022	09.24	05/03/2024	07/08/2024 (B.O n° 5368 du 22/08/2024)	Délai respecté

A ce niveau, il est lieu de mentionner que le délai de vote de la PLR par le Parlement n'a fait l'objet de précision ni par la constitution, ni a fortiori par la LOF, ce qui justifie les délais importants qu'a pris le débat et le vote du dudit projet ayant dépassé le délai d'une année des fois (cas du PLR au titre de l'année budgétaire 2016 et 2017 comme le montre le tableau ci-haut), d'où la nécessité d'aménager les dispositions constitutionnels (art.75) et celles de la LOF (art.65) pour réduire le délai de dépôt du PLR et préciser également le délai imparti aux deux chambres du Parlement pour le débat et vote dudit projet, de telle sorte que la loi de règlement adoptée avant le début de l'examen du PLF de l'année suivante⁴⁸. Dans cet ordre d'idées, il faut rappeler que la loi organique du 9 novembre 1963 avait préconisé dans son article 14⁴⁹ que le PLR doit être présenter à la fin de l'année qui suit l'exécution budgétaire, ce qui constitue une avancée par rapport à l'actuelle loi organique n° 130.13⁵⁰.

Alors qu'elle devait être le support privilégié du contrôle parlementaire du respect de l'autorisation accordée au Gouvernement, elle ne suscite pas le même intérêt que la loi de finances de l'année, et ce pour plusieurs raisons liées au décalage entre l'exécution de la loi de finances et la présentation de la loi de règlement, le peu d'intérêt manifesté par les différents ministères à l'égard de la présentation de leurs résultats, les limites du système de centralisation de l'information comptable et budgétaire et l'absence d'outils juridiques

⁴⁷ Cf. <https://lof.finances.gov.ma/ar/budget-categories/qnwn-ltsfy>.

⁴⁸ Les parlementaires devront avoir connaissance de la LR de l'exercice N- 1 avant qu'ils n'examinent et ne se prononcent sur les crédits à accorder au titre de l'année N + 1.

⁴⁹ Ledit article dispose que : « *Le projet annuel de loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année. Ce projet doit être déposé au plus tard à la fin de l'année qui suit l'année d'exécution du budget* ».

⁵⁰ CHOUAY (R.), « *Nouvelle réforme de la LOF au Maroc...* », op.cit, p. 39.

favorisant l'obligation de présenter les résultats obtenus par rapport à l'autorisation donnée par le Parlement. Palpable, le désintérêt parlementaire est des plus évidents à l'occasion des débats préalables à l'adoption des lois de règlements avec la vision d'hémicycle vide.

Ce constat a été dénoncé par BOZERIAN Gaston⁵¹ qui a dit : « *ce qui est lamentable, c'est de voir avec quelle légèreté, le parlement règle quelquefois une séance, sans aucune observation, en présence de banquettes vides, dix ou douze milliards de dépense* ». Dans le même sillage le professeur KHOUDRY (D.) avance que : « *la discussion de la loi de règlement déroule sans passions, le rapport écrit rédigé à cette occasion, reprend bien quelques observations de la Cour, mais ni en commission, ni a fortiori, en séance publique, il n'y a de véritable examen des conditions dans lesquelles le budget a été exécuté...* ⁵² ». Le Parlement se trouve ainsi devant le fait accompli est calculé à enregistrer les réalisations qu'on lui présente pour approbation car quelle sera l'utilité d'un vote négatif de la loi de règlement alors que les crédits en cause ont été déjà consommés. Ainsi, l'efficacité du contrôle politique à posteriori reste théorique⁵³, voir utopique.

Le contrôle à posteriori est devenu illusoire en raison tant des difficultés matérielles à exercer un contrôle qu'en raison des difficultés, voire de l'impossibilité de mise en jeu de la responsabilité ministérielle⁵⁴. De ce fait, force est de constater que l'intérêt manifesté par les parlementaires à ce projet de loi ainsi qu'aux documents l'accompagnant demeure faible au vu des possibilités offertes aux parlementaires de questionner le Gouvernement sur les réalisations des objectifs, la sincérité des informations présentées, ainsi que les multiples problématiques qui sont soulevées dans le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi de finances.

Néanmoins, cet état de chose n'est pas une spécificité du Maroc car si on se réfère au système français, qui constitue le régime d'inspiration du système marocain, on constate que la même situation se présentait du moment que la présentation et l'adoption de la LR a été caractérisée par des retards de présentation excédant parfois même dix ans⁵⁵. Pour voir la manifestation d'une volonté de changer la pratique depuis la réforme de la loi organique relative à la loi de finances de 2001, qui a exigé la présentation du projet de loi de règlement au 1er juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget⁵⁶ au lieu de la date du 31 décembre prévue par l'article 38 de l'ordonnance de 1959, ce qui a obligé le Gouvernement a manifesté un certain respect des délais de présentation du projet de ladite loi. De surcroît, la loi organique du 28 décembre 2021 a avancé la date de dépôt du PLR d'un mois, au 1er mai (art. 20), ce qui va donner plus de temps aux parlementaires pour discuter et voter le PLR et aussi de se consacrer à leurs travaux de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.

⁵¹ Député du Loiret –CHER, discours devant la chambre de députés, 14 mai 1895, in DAMAREY (Stéphanie), « *Exécution et contrôle des finances publiques* », op.cit., p.164.

⁵²KHOUDRY (Driss), « *Le contrôle des finances de l'Etat ...* », op.cit., p.140.

⁵³ OIJMAA (Saïd), « *le contrôle des finances publiques au Maroc* », Ed. WALLADA, 1995, pp.38-39.

⁵⁴ Cf. BOUDIAB (Thami), « *Pouvoir financier du parlement à la lumière de la Constitution de 2011* », Editions universitaires européennes, Sarrebruck, 2016, p.139 et s.

⁵⁵ Voir sur ce point les statistiques apportées par DAMAREY (Stéphanie), « *Exécution et contrôle des finances publiques* », op.cit., pp.167- 173.

⁵⁶ Dans ce sens, l'article 46 de ladite loi stipule que : « *Le projet de loi de règlement, y compris les documents prévus à l'article 54 et aux 4° et 5° de l'article 58, est déposé et distribué avant le 1er juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte* ».

B- L'impact de la mise en œuvre de la nouvelle constitution financière sur la revalorisation du contrôle parlementaire en aval

Si l'adoption de la loi de règlement a perdu de son importance historique dans les régimes parlementaires contemporains, un regain d'intérêt semble se dessiner ces dernières années, au moins au niveau du respect de présentation de la loi de règlement, en vue de rénover le contrôle parlementaire à posteriori. Au Maroc, où le pouvoir de contrôle exercé par le Parlement en matière financière connaît de sérieuses limitations, l'examen et le vote de la loi de règlement peut permettre, dans une certaine mesure au Parlement de retrouver en partie la plénitude de ses attributions de surveillance de l'emploi des deniers publics.

Il faut remarquer aussi que malgré la fixation légale des délais de présentation au Parlement du projet de LR, cette disposition n'a pas été respectée que depuis 2008 avec la présentation du projet de loi de règlement relative à l'exercice 2006. Depuis, on assiste à une amélioration substantielle dans la présentation du projet de loi de règlement, ce qui représente un saut qualitatif en soi⁵⁷.

Ainsi, la loi de règlement a retrouvé une relative importance avec les réformes budgétaires engagées par le Maroc depuis 2002 au niveau de la gestion et du contrôle des finances publiques, dont l'une des conséquences les plus importantes consiste en la réduction des délais de présentation du projet de LR. Cette dynamique est renforcée davantage par la loi organique de la loi de finances n° 130.13 qui a adopté la même situation du législateur français⁵⁸ en stipulant expressément dans son article 65⁵⁹ que le projet de loi de règlement doit être déposé annuellement sur le bureau dans la chambre des représentants, au plus tard à la fin du premier trimestre du deuxième exercice qui suit celui de l'exécution de la loi de finances concernée. Ce délai à notre sens, doit être ramené au 1^{er} juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget pour donner au Projet de loi de règlement l'intérêt qu'il mérite.

Dans le même ordre d'idées, il était louable de prévoir, expressément, que la discussion du projet de loi de finances de l'année (n+1) ne peut avoir lieu qu'après le vote de la loi de règlement de l'année (n-1), car une meilleure synergie entre le PLFA et le règlement de la loi de finances pénultième ne pourrait trouver son assise que si le projet de LR du dernier budget exécuté (budget n-1) est simultanément présenté avec le projet de loi de finances de l'année à venir (budget n+1)⁶⁰, ainsi que dans le profit que pourraient tirer les parlementaires de l'assistance que devra leur fournir la Cour des comptes, à travers notamment une lecture approfondie de sa déclaration générale de conformité (1) et son rapport sur l'exécution de la loi de finances⁶¹ (2), sachant que les deux documents sont annexés au projet de LR. Cela peut offrir une mine informationnelle⁶² importante d'analyse et de synthèse pour permettre aux représentants de la nation de porter

⁵⁷ À titre d'exemple, le projet de loi de règlement (n° 09-24), relatif à l'exécution, de la loi de finances pour l'année 2022 a été adopté en conseil le jeudi 29 février 2024. Ce projet a été déposé à la Chambre des représentants le 5 mars 2024 et adopté à l'unanimité par la chambre des représentants le 08/07/2024 et transmis le jour même au Chef du Gouvernement, au Ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, au Secrétaire Général du Gouvernement et à la chambre des conseillers

⁵⁸ Dans ce sens, l'article 41 de la loi organique relative aux lois de finances, en France, de 2011 stipule que: « le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances ».

⁵⁹ Ledit article stipule que : « conformément à l'article 76 de la constitution, le projet de la loi de règlement de la loi de finances est déposé annuellement, en priorité, sur le bureau de la chambre des représentants, au plus tard, à la fin du premier trimestre du deuxième exercice qui suit celui de l'exécution de la loi de finances concernée ».

⁶⁰ CHABIH (Jilali), « les finances de l'Etat au Maroc », op.cit, p 329.

⁶¹ FLIZOT (Stéphanie), « les relations entre les institutions supérieures de contrôle », op.cit, p.225 et s.

⁶² ELARAFI (Hassane), « Gestion des finances de l'Etat... », op.cit, p.552.

un jugement sur le respect des autorisations budgétaires et sur les conditions de la gestion de l'argent du contribuable. Aussi les parlementaires doivent se référer aux rapports de certification établis par les juges financiers (3) et saisir l'exposé du premier président de la Cour pour améliorer l'acceptation de l'information technique et pouvoir vérifier, autant que faire se peut, la sincérité des informations que contiennent les PLR (04).

1- La déclaration générale de conformité (DGC) :

Le contrôle parlementaire peut être renforcé si l'institution législative exploite les informations de la DGC qui trouve son assise dans le troisième alinéa⁶³ de l'article 92 du code de juridictions financières (CJF), tel que modifié et complété par la loi n° 55.16, et l'article 66 de la loi organique des finances⁶⁴ n° 130-13⁶⁵. La Cour agit ici comme une sorte de commissaire aux comptes de firmes et groupes importants qui ne certifient pas l'image fidèle de l'organisme, mais se limite à la seule certification de la consolidation des comptes⁶⁶.

La DGC permet donc de rapprocher les résultats des comptes individuels produits à la Cour par les comptables publics⁶⁷ de ceux du compte général du Royaume établi et communiqué à la Cour par le Ministre chargé des finances⁶⁸. L'esprit d'initiative de la Cour, en matière de rapports particuliers et l'audition peuvent constituer deux moyens qui pourraient apporter l'information complète au Parlement, car la Cour se trouve forcément à travers cette déclaration générale intégrée dans le processus d'élaboration des lois de finances et doit respecter un strict calendrier pour donner à son intervention tout le poids souhaitable. Surtout que la loi fondamentale du Royaume de 2011 a instauré une collaboration et une assistance constante et méthodique entre le Parlement et la Cour des comptes durant toute l'année, à l'instar des meilleures expériences mondiales en la matière, pour donner plus d'efficacité au contrôle financier du Parlement.

⁶³ Ledit alinéa dispose que : « conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances promulguée ..., la cour communique au parlement le rapport sur l'exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume, et en transmet une copie au chef du gouvernement ».

⁶⁴L'ancienne loi organique relatives aux lois de finances n° 7-98 disposait dans son article 47 que : « ...Il est accompagné d'un rapport de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi de finances et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume ».

⁶⁵Ledit article dispose dans son dernier alinéa que : « ... le rapport sur l'exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume sont communiqués par la cour des comptes au parlement. Copie est transmise au gouvernement ».

⁶⁶ Cf. BOUDIAB (Thami), « le contrôle juridictionnel des finances publiques au Maroc à l'épreuve de la gouvernance financière », thèse de doctorat en droit public et sciences politiques, encadré par le professeur KHOUDRY Driss, FSJES Ain Chok, Université Casablanca, soutenue publiquement le 10/07/2019, p.234 et s.

⁶⁷ En France, la déclaration générale de conformité certifiée avec l'autorité de la chose jugée, la conformité du compte général de l'administration des finances et des comptes d'exécution des budgets annexes avec les comptes de gestion des comptables. Il en est de même en Italie, où l'examen toutes chambres réunies du compte général de l'Etat prend la forme d'une délibération juridictionnelle.

-Voir sur ce point, FLIZOT (Stéphanie), « les relations entre les institutions supérieures de contrôle ... », Op.cit., p.225 et 226.

⁶⁸ Voir l'article 94 de la loi n° 62-99 portant code des juridictions financières, tel que modifiée et complété.

2- Le rapport sur l'exécution de la loi de finances

La Cour établit chaque année pour le Parlement un rapport sur l'exécution de la loi de finances⁶⁹ pour la pénultième année⁷⁰ conformément aux stipulations du troisième alinéa de l'article 92 du code des juridictions financières, tel que modifié et complété par la loi n° 55.16. Pour établir ledit rapport, le Ministre chargé des finances transmet à la Cour, au plus tard six mois avant l'expiration du délai prévu par l'article 65 de la LOF, les informations et documents susceptibles de lui permettre d'analyser les conditions d'exécution de la loi de finances.

De ce fait, le rapport accompagnant la loi de règlement⁷¹ constitue un autre moyen d'assistance technique de l'institution législative puisque la Cour est appelée à relever toutes les infractions aux règles budgétaires et en informer le Gouvernement⁷². Elle agit ainsi en tant qu'assistant technique du Parlement. Son rôle revêt une importance capitale dans l'information des parlementaires dont les moyens d'investigations sont limités.

Le Parlement ne dispose, en effet, ni de l'arsenal technique exigé pour mener l'action de contrôle, ni du personnel qualifié pour cette tâche⁷³ d'où l'importance d'exploiter, à bon escient, ledit rapport pour atténuer le manque de technicité de la quasi-totalité des parlementaires à déchiffrer l'information financière relative à l'exécution de la loi de finances et vérifier par ricochet, avec efficacité, la sincérité de l'information financière contenu dans le PLR lors du processus de son examen et de son vote, ce qui débouchera, sans nul doute, sur le renforcement du contrôle parlementaire sur l'action gouvernementale lié au règlement du budget.

3- La certification des comptes par le juge financier

La certification des comptes se définit comme l'opinion écrite et motivée fournie par un organisme indépendant, et sous sa responsabilité, sur les états financiers d'une entité au regard de règles comptables⁷⁴. Cette opinion ne se limite pas à la régularité des comptes, elle conduit à se prononcer également sur leur sincérité et leur fiabilité, ce qui la distingue de la vérification⁷⁵. Elle consiste en la confrontation des états financiers aux normes et principes comptables qui leur sont applicables permettant de conclure que ceux-ci sont exempts d'anomalies significatives et donnent une assurance raisonnable de leur régularité, sincérité et une image fidèle. Elle se réfère à des exigences comptables formalisées qui s'inspirent des normes

⁶⁹ Le dernier rapport sur l'exécution de la loi de finances au titre de l'année 2022 a été publié sur le site de ladite Cour en date du 18/07/2024, www.courdescomptes.ma.

⁷⁰ ELARAFI (Hassane), « *Gestion des finances de l'Etat : budget, comptabilité...* », op.cit, p.548.

⁷¹ Le rapport accompagnant le projet de loi de règlement en vertu de l'article 66 de la nouvelle loi organique relative à la loi des finances et l'article 93 du code des juridictions financières, tel que modifié et complété, doit comprendre notamment : « *les résultats d'exécution des lois de finances ; les observations suscitées par la comparaison des prévisions et des réalisations ; les incidences des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie sur la situation financière de l'Etat ; les actes modificatifs des dotations budgétaires et leur conformité aux dispositions de la loi organique relative à la loi de finances ; la comparaison entre les crédits définitifs après modification et les opérations effectivement exécutées ; le compte général de l'Etat appuyé du bilan et des autres états financiers ainsi que d'une évaluation des engagements hors bilan ; d'une annexe relative aux crédits supplémentaires ouverts, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires ; du rapport annuel de performance élaboré par le ministère chargé des finances ; du rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales ; du rapport d'audit de performance ; Etc., ».*

⁷² Voir à ce niveau l'article 93 de la loi n° 62-99, telle que modifiée et complétée.

⁷³ FIKRI (A), « *Le parlement marocain et les finances de l'Etat* », Edition Afrique Orient, Casablanca, 1988, p.130.

⁷⁴ FLIZOT (Stéphanie) ; « *certification des comptes et rôle des ISC* », séminaire des 18 et 19 septembre 2008 sur « *l'importance des systèmes de contrôle sur dans la réussite des réformes comptables de l'Etat* », p.01.

⁷⁵ www.performance-publique.budget.gouv.fr.

internationales d'audit définies par la Fédération Internationale des Experts Comptables (IFAC⁷⁶). Elles s'inspirent tant des normes applicables aux entreprises, plan comptable général notamment, que des normes comptables internationales pour le secteur public, ou normes IPSAS⁷⁷.

La Cour est amenée à jouer un rôle semblable à celui des commissaires aux comptes en constatant les omissions, erreurs et irrégularités en garantissant ainsi la sincérité et l'image fidèle des comptes de l'Etat⁷⁸. C'est une nouvelle compétence de la Cour des comptes⁷⁹ qui découle de la LOF (article 31⁸⁰) et de la loi n° 55.16 modifiant et complétant le CJF. De ce fait, la certification donne au Parlement une assurance supplémentaire de disposer d'une comptabilité fiabilisée.

4- Exposé du premier président de la Cour des comptes devant le parlement

En application des dispositions de l'article 148 de la Constitution, le premier Président de la Cour des comptes est tenu de présenter un exposé devant les deux chambres du Parlement réunies en vue de présenter la synthèse des activités de la Cour et des Cours régionales des comptes.

Cet exposé constitue une occasion importante pour le pouvoir législatif de prendre connaissance de l'action de la Cour des comptes et de permettre, ainsi, à l'institution parlementaire d'exercer son rôle constitutionnel portant sur l'interpellation, l'évaluation et le contrôle du Gouvernement, ce qui peut contribuer à consolider le processus démocratique, à travers le débat et l'investigation au sujet de la mise en œuvre des politiques publiques, et leur évaluation ainsi que la constatation des défaillances pouvant entacher leur implémentation. Ledit exposé, constitue également un moment d'analyse de l'information fournie par le Gouvernement, ce qui va aider les parlementaires à améliorer leur contrôle face à la technicité de l'information financière.

De tout ce qui a été avancé, les parlementaires peuvent déceler les écarts entre la prévision initiale et la consommation effective des crédits et les résultats au regard des objectifs initialement fixés en décortiquant les rapports annuels de performance (RAP)⁸¹ au moment de l'examen du PLF par le Parlement, puisqu'en application des dispositions de la loi organique n°130-13 relative à la loi de finances, le projet de loi de règlement⁸² est accompagné du Rapport Annuel de Performance (RAP) qui synthétise et consolide les Rapports de Performance (RdP) élaborés par les départements ministériels et les institutions.

⁷⁶ Fédération internationale des experts comptables.

⁷⁷ FLIZOT (Stéphanie) ; « *certification des comptes et rôle des ISC....* », *op.cit*, p. 03.

⁷⁸ BERRAOU (Mohamed), « *Que juge la Cour des comptes, ? Essai d'interprétation de la partie juridictionnelle du code des juridictions financières* », Librairie AlMaarifa, Marrakech, 2021, pp.240-241.

⁷⁹ L'exercice de la certification comme compétence attribuée au juge financier a entré en vigueur en 2020 conformément à ce qui ressort de l'article 69 de la loi organique n° 130.13.

⁸⁰ Ledit dispose que « *...la Cour des comptes certifie la régularité et la sincérité des comptes de l'Etat* ».

⁸¹ Le RAP est structuré autour de deux parties. La première fournit une revue synthétique des réalisations des ministères et des institutions, à travers un aperçu sur le niveau d'exécution budgétaire éclairé par une analyse globale des données de la performance. La deuxième partie, quant à elle, présente sous forme de tableaux de bord, les principales réalisations des stratégies sectorielles portées par les départements ministériels en termes d'émission de crédits, de réalisation des indicateurs et d'atteinte des objectifs préalablement définis.

⁸² Pour la première fois, le Projet de Loi de Règlement de la loi de finances 2018 a été accompagné du Rapport Annuel de Performance.

Ainsi, la présentation du RAP permet de rendre compte par le Gouvernement pour chaque programme et d'informer les parlementaires et la société civile sur le fondement des demandes budgétaires et la performance attendue et réalisée pour chaque programme⁸³.

CONCLUSION

La réforme de la loi organique relative aux lois de finances a marqué un tournant majeur dans la gestion des finances publiques au Maroc, à travers la mise en place d'un ensemble de mesures visant le renforcement de la gouvernance publique, la promotion de la démocratie budgétaire, via la prise en compte du rôle du Parlement consacré par la Constitution, l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de la dépense publique et de la garantie de la transparence financière de l'Etat.

En effet, la nouvelle LOF a été adaptée aux nouvelles dispositions constitutionnelles, notamment celles ayant pour buts la coresponsabilité du Parlement et du gouvernement en matière de préservation de l'équilibre des finances de l'Etat, du contrôle parlementaire de l'action du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques, ainsi que l'introduction explicite de la notion de programmes pluriannuels. Elle a tenu aussi compte des dimensions techniques, revisitées par la réforme constitutionnelle, relatives aux conditions de présentation, de dépôt et de vote du projet de loi de Finances. De surcroît, la nouvelle LOF a institutionnalisé le « *raisonnement par missions* » correspondant aux grandes politiques de l'État au lieu du « *raisonnement par département dépensier*⁸⁴ » dans le processus de budgétisation.

La mise en œuvre de la nouvelle constitution financière été censée permettre une meilleure implication du Parlement marocain dans le processus budgétaire, ainsi qu'un meilleur accès à l'information et un contrôle efficace des prévisions gouvernementales et devait constituer une concrétisation de la volonté du constituant marocain de 2011, d'assurer une meilleure implication du Parlement dans le processus de programmation budgétaire, puisqu'il lui a octroyé la mission de préserver l'équilibre des finances de l'Etat (art. 77 de la Constitution et 1^{er} et 20 de la LOF).

Toutefois, Une réforme de la LOF s'impose avec acuité pour renforcer le rôle du Parlement dans le contrôle des finances publiques, la préservation des équilibres financiers avec l'élargissement du champ d'application des dispositions de la LOF aux établissements publics n'exerçant pas une activité commerciale ; et le renforcement des principes et règles de la transparence des finances publiques. Également, il faut réhabiliter le rôle dévolu à la loi de finances rectificative et l'encadrement de son calendrier d'examen et d'adoption et l'approfondissement des changements opérés par la LOF n°130.13 par le renforcement des pouvoirs du Parlement en matière de contrôle et d'évaluation des politiques publiques et de l'examen de la sincérité des informations financières présentées par le Gouvernement, ainsi que l'amélioration de la performance de l'action publique. Il ne s'agit pas en réalité d'un changement de fond, il s'agit plutôt d'un incrémentalisme qui ambitionne le renforcement des dispositions de la LOF, entrées en vigueur il y a presque une décennie.

Certes, les apports de la LOF ont été de taille mais les défis sont majeurs !!

⁸³ Cf. CHOUAY (Rachida), « *nouvelle réforme de la LOF au Maroc...* », op.cit., p.35-36.

⁸⁴ ELARAFI (Hassane), « *la réforme de la loi organique des finances : un pilier de la réforme de l'Etat* », *LE MATIN*, 13-06-2012.

BIBLIOGRAPHIE

Article	<ul style="list-style-type: none">▪ BENABDALLAH, M., A. (2000). « <i>l'institution parlementaire : autonomie ou subordination</i> », REMALD n° 32.▪ BENCHEKRI, S. (2012). « <i>La loi organique des Finances attise les débats</i> », le matin.▪ BOUVIER, M., et HERTZOG, R. (2008). « <i>la réforme des finances publiques au Maroc : performance, responsabilisation, transparence</i> » ; Revue Française de Finances Publiques, n°102.▪ CARCASSONNE, G. (2007). « <i>La LOLF et le renouveau du contrôle</i> », RFFP, n° 97.▪ CHEVALIER, C., L. (2003). « <i>le pouvoir d'amendement des parlementaires en matière financière au regard de la loi organique du 1^{er} aout 2001 relative aux lois de finances</i> », RFFP n° 82.▪ CHOUAY, R. (2024). « <i>Nouvelle réforme de la LOF au Maroc : vers le renforcement de la gouvernance dans la gestion des finances publiques</i> », International Journal of Economics and Management Sciences Volume 3, Issue 1, pp. 26 – 43.▪ KHALLOUK, O. (2020). « <i>le contrôle parlementaire au Maroc et ses limites</i> », international journal of Advanced Research (IJAR).▪ LASCOMBE, M., et VANDENDRIESSCHE, X. (2016). « <i>la loi organique relative aux lois de finances et le contrôle des finances publiques</i> », Revue Française d'administration publique, n°117, pp 131 à 148.▪ PHILIP, L. (2008). « <i>Panorama du contrôle des finances publiques dans le monde</i> », Revue Française de Finances Publiques.
Livre	<ul style="list-style-type: none">▪ AMELLER, M. (1964). <i>Les questions instruments du contrôle parlementaire</i>. Paris, France : L.G.D.J.▪ Avril, P., et Gicquel, J. (1988). <i>Droit parlementaire</i>. Paris, France : édition Montchrestien.▪ BERRAOU, M. (2021). <i>Que juge la Cour des comptes, ? Essai d'interprétation de la partie juridictionnelle du code des juridictions financières</i>. Marrakech, Maroc : Librairie AlMaarifa.▪ BERTRAND, L. (1963). <i>Le contrôle parlementaire des finances publiques</i>. Paris, France : imprimerie Mont Louis, Clermont Ferrand.▪ BIGAUT, C. (1995). <i>Finances publiques, Droit budgétaire, Le budget de l'Etat</i>. Paris, France : Ed. Ellipses.▪ BOUDIAB, T. (2016). <i>Pouvoir financier du parlement à la lumière de la Constitution de 2011</i>. Sarrebruck, Europe : Editions universitaires européennes.▪ BOUVIER, M., et ESCLASSAN, M. C, et LASSALE, J., P. (2002). <i>Finances publiques</i>. Paris, France : L.G.D.J, 5ème édition.▪ BRETON, J.,M. (1978). <i>Contrôle de l'Etat sur le continent africain : contribution à une théorie des contrôle administratifs et financiers dans les pays en voie de développement</i>. Paris, France : L.G.D.J.▪ CAMBY, J., P. (2002). <i>La réforme du budget de l'Etat. La loi organique relative aux lois de finances</i>. Paris, France : L.G.D.J.▪ CHABIH, J. (2007). <i>Les finances de l'Etat au Maroc : approche en finances publiques comparées</i>. Paris, France : L'Harmattan,▪ DAMAREY, S. (2007). <i>Exécution et contrôle des finances publiques</i>. Paris, France : Gualino éditeur, EJA,▪ DELVOLVE, P., et LESGUILLON, H. (1964). <i>Le contrôle parlementaire sur la politique économique et budgétaire</i>. Paris, France : édition PUF.▪ ELARAFI, H. (2006). <i>Gestion des finances de l'Etat : budget, comptabilité, trésor</i>. Rabat, Maroc : REJES.▪ FABRE, F.J. (1968). <i>Le contrôle des finances publiques</i>. Paris, France : Presses universitaires de France 108, boulevard Saint-Germain.▪ FIKRI, A. (1988). <i>Le parlement marocain et les finances de l'Etat</i>. Casablanca, Maroc : ED-Afrique-orient.▪ HARAKAT, M. (2011). <i>les finances publiques et les impératifs de la performance : Le cas du Maroc</i>. Paris, France : L'Harmattan,▪ KHOUDRY, D. (1992). <i>Le contrôle des finances de l'Etat au Maroc</i>. Casablanca, Maroc : Ed. EDIPRIM.▪ LALUMIERE, P. (1983). <i>Finances publiques</i>. Paris, France : Ed. LE SEUIL.▪ OUJEMMAA, S. (1995). <i>Le contrôle des finances publiques au Maroc</i>. Casablanca, Maroc : Ed. WALLADA.▪ PANCRAZY, L. (2012). <i>Le principe de sincérité budgétaire</i>. Paris, France : L'Harmattan.▪ ZEMRANI, B., A. (1998). <i>Les finances de l'Etat au Maroc, Tome I : politique financière et droit budgétaire</i>. Paris, France : L'Harmattan.

Mémoire et thèse	<p>BOUDIAB, T. (2019), <i>le contrôle juridictionnel des finances publiques au Maroc à l'épreuve de la gouvernance financière</i>, thèse de doctorat en droit public en sciences politiques, Université Hassan II, FSJES Ain Chok, Casablanca.</p> <p>BOUTLEB, H. (2011), <i>le contrôle parlementaire sur le gouvernement au Maroc : étude des trois premières années de la 8eme législature 2007-2010</i>, Mémoire de fin d'étude pour l'obtention d'un master en droit public « <i>droit constitutionnel et sciences politiques</i> », Université Mohamed V, FSJES de Rabat-Agdal, Rabat.</p> <p>HAOUARI, S. (2010), <i>le pouvoir financier du parlement au Maroc/cas des bureaux d'analyse du budget à la lumière des expériences étrangères</i>, mémoire de DESA, FSJES rabat- Souissi, Université Mohamed V, Rabat</p> <p>MANSOURI, H. (2010), <i>Le parlement évaluateur ; les leçons des expériences étrangères</i>, mémoire de DESA, FSJES Rabat-Souissi, Université Mohamed V, Rabat</p>
Lois & textes juridiques	<ul style="list-style-type: none">▪ La constitution marocaine de 2011.▪ La constitution française de 1958.▪ La déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789.▪ La loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances au Maroc.▪ Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en France.▪ La loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques en France.▪ Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des Conseillers, telle que modifiée et complétée par les lois organiques n° 32-15 et 25-21.▪ La loi organique n° 085/13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires.▪ Loi n° 04-21 du 21/04/2021 modifiant et complétant la loi n°27-11 du 14 octobre 2011 relative à la Chambre des Représentants.▪ Règlement intérieur de la Chambre des Représentants tel qu'adopté par la Cour Constitutionnelle dans sa décision N°65/17 du 30 Octobre 2017.▪ La loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative à la loi de finances en France.▪ Projet de loi de finances n° 60-24 pour l'année budgétaire 2025.
Page spécifique d'un site Web	<ul style="list-style-type: none">▪ http://www.assembleenationale.fr▪ www.REFfCDP@finances.gov.ma▪ https://www.ipu.org/▪ https://www.finances.gov.ma▪ https://www.parlement.ma▪ https://www.chambredesrepresentants.ma▪ https://www.chambredesconseillers.ma▪ www.mcrp.gov.ma▪ www.courdescomptes.ma.▪ www.sénat.fr